

IMPORTAÇÃO DEFINITIVA DE VINHO ITALIANO PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO

GABRIELA LEITE DA SILVA SANTOS, Fatec Zona Leste, gabrielalleite@outlook.com

JAQUELINE PEREIRA DA SILVA, Fatec Zona Leste, eujaquep@gmail.com

LETICIA ALVES GUNDIM, Fatec Zona Leste, leticia.gundim@fatec.sp.gov.br

THAIS ARANHA MARQUES, Fatec Zona Leste, thaisaranha@live.com

RESUMO. O presente trabalho tem como finalidade abordar o processo importação de vinho Italiano, desde a Itália e suas principais regiões vinícolas, a posição da Itália no mercado internacional, e o processo de importação do seu vinho a fim de ser comercializado no Brasil, com logística, processos financeiros e processos documentais.

Palavras-chave. *Vinho, Importação, Itália, Logística, Comercialização de Vinho.*

ABSTRACT. This work aims to the process of importing Italian wine, from Italy and the major wine regions, approaching Italy's position in the worldwide market, and the process of importing wine to be marketed in Brazil, with logistics, financial processes and documentary processes.

Keywords. *Wine, Import, Italy, Logistics, Wine Marketing.*

1. INTRODUÇÃO

Este artigo busca, mostrar o processo de importação de vinhos provindas da Itália ao Brasil. Abordando o legado do vinho italiano e sua e sua importância no cenário de importação e exportação.. Será mostrado desde do processo de escolha do melhor vinho para importação de acordo com perfil do consumidor, passando ainda pelo processo de formação de preço, a posição da Itália no mercado internacional e sua importância para comércio exterior. Ainda é abordado, de forma simples o processo financeiro de importação de produtos, e suas possíveis facilidades, dadas pelos governos locais, desde do acordos vigentes entre Brasil e Itália e com isso o impulso e motivo para importação do vinho italiano. Ainda será abordado, o processo logístico da importação de vinho no mercado brasileiro e o processo documental vigente hoje para importação de vinhos. Assim será mostrado as vantagens de importação de vinho da Itália, e sua importância para o mercado brasileiro. Ainda é necessário lembrar do cenário atual de COVID enfrentado pelos países, e as restrições que a pandemia trouxe. O grupo entende como uma previsão, o resultado da importação de milhares de litros de vinho tinto para o italiano para o Brasil, como uma maneira de fomentar o mercado brasileiro de alimentos e bebidas onde discutiremos ao longo do trabalho como sendo um mercado vantajoso para o nosso país devido à alta procura por produtos importados.

Esta pesquisa servirá como base para futuros estudos e ampliará o conhecimento daqueles que iniciarem uma investigação após o momento atual (pandemia) para determinar a melhor forma e quais são os documentos necessários para importar vinho.

2. DADOS ECONÔMICOS DO PAÍS E PRODUTO/VOLUME E IMPORTÂNCIA NO MERCADO INTERNACIONAL

A tradição é o conceito que rodeia a imagem do vinho, pois é uma bebida com forte simbologia familiar e vinculada a grandes festas religiosas, celebrações sociais, encontros familiares e afins, ao contrário do espumante, que embora já tenha apresentado um conceito mais associado a festas de final de ano, hoje é visto como uma bebida da moda, consumido com maior frequência em eventos cotidianos e entre amigos. Muitos mitos ainda envolvem o conceito do vinho, tais como a associação dos vinhos secos aos homens e dos vinhos suaves às mulheres; a concepção de que bons vinhos possuem rótulos clássicos e sóbrios; a relação entre qualidade e preço do vinho; a necessidade de se seguir um ritual para legitimar o consumo, etc. No entanto, o consumidor de vinhos, que nesse momento apresenta um perfil em mudança, se mostrando mais interessado e mais aberto a receber informações sobre o assunto, está lentamente derrubando alguns mitos que permeiam a bebida.

Um dos locais que associamos imediatamente ao ouvir sobre vinho, é a Itália. Localizada na porção sul do continente europeu, na península Itálica, a Itália limita-se com a França (a noroeste), Eslovênia (a nordeste), Áustria e Suíça (ao norte), além de possuir territórios no Mar Mediterrâneo. Esse país apresenta grande valor histórico, visto que ele abriga diversos monumentos de valor cultural, além de ter sido o berço de um dos maiores Impérios de toda a história: o Império Romano.

Diferente de todos os outros países do mundo, a Itália utiliza em seus rótulos o nome da região onde o vinho é produzido, além do mais sempre estará indicando o tipo de classificação de vinho. A Itália é uma península encravada no centro do Mar Mediterrâneo, uma posição especial que lhe confere um clima privilegiado para a produção de vinho, status evidente desde a antiguidade.

Porém, devido ao seu clima, ali se encontram diversas situações bastante diferentes entre si, podemos citar até mesmo que existem “várias Itálias”, do ponto de vista da viticultura, dividindo então a Itália em blocos, segundo sua situação geo-climática.

A Itália produz um impressionante conjunto de vinhos e com sua vizinha França vem se alternando ao longo dos anos na posição de maior produtor e consumidor mundial de vinhos, por mais que a quantidade de vinho italiano seja menor que o francês, a personalidade marcante de muitos de seus rótulos cria um estilo inconfundível, com qualidade muito alta.

O preço é o principal fator que influencia na compra e na percepção dos canais de venda: cerca de 50% dos estabelecimentos dizem que seus clientes optam pelo vinho comprado em função do preço ou da relação custo-benefício, deixando outros atributos que caracterizam o vinho como secundários. No entanto, a visão do consumidor revela o sabor como principal decisor, fazendo deste um conceito multifacetado que envolve uma grande complexidade de características, tais como: a doçura do vinho, o grau de acidez e até a cor do vinho; conceitos vistos pelo canal de venda como pré-definidos pelo consumidor, sendo o preço o que de fato define a compra. A indústria nacional está em larga desvantagem sob o ponto de vista do canal de venda. A imagem superior que o consumidor possui dos vinhos importados, aliado a uma política de preços muito semelhante ou inferior aos preços praticados pela indústria nacional, constituem o ponto crucial que explica a vantagem dos importados em detrimento dos nacionais no canal de venda. Ainda assim, os canais de venda reconhecem a qualidade

do produto nacional, principalmente no que se refere à melhoria da qualidade dos espumantes. Entretanto, não hesitam em declarar que o vinho nacional ainda está longe de alcançar a qualidade e a competitividade dos importados. O relacionamento da indústria do vinho, seja nacional ou internacional, com o canal de venda aparece como um ponto deficitário e que carece de melhorias sob pena de prejudicar o volume de vendas do setor.

2.1 PAÍIS

De acordo com blogs como a Revista Adega – UOL e o Vinho Site, e sites como Sensory Business e Ihode, ambos trabalhando com a classificação de vinho ao longo dos anos e regiões do mundo. Existem os países considerados os maiores produtores por quantidade (volume) e por qualidade – degustado e maioritariamente aprovados por sommeliers e consumidores de todos os lugares.

2.1.1 ITÁLIA

A Itália recentemente se tornou a maior produtora de vinhos no mundo. Regiões como a Sicília, Toscana e Lombardia. Produzem uma grande variedade de vinhos. No País existem mais de 20 regiões de vinho espalhadas por toda a Itália e ao todo, são produzidos e exportados cerca de 5,4 bilhões de euros em vinho. Outro dado que chama a atenção é que segundo a OIV – Organização Mundial do Vinho, o país produz mais de 48 milhões de hectolitros, um total de 4.900.000.000 - 4,9 bilhões de litros.

2.1.2 FRANÇA

“O vinho francês é visto como o melhor por muitas pessoas, no país existem mais de 10 regiões vinícolas, cada uma especializada no seu próprio vinho, como a região Alsácia para vinho branco e Beaujolais para vinho tinto.” (Edme, 2016)

Segundo a OIV, o país estagnou sua produção de vinhos sendo passada para trás produzindo apenas 47,5 milhões de hectolitros de vinho.

2.1.3 ESPANHA

A Espanha é o terceiro maior produtor de vinho e dedicou aproximadamente 405.000 hectares à plantação de vinhas. Diferentemente dos vinhos Italianos e Franceses, estes são mais acessíveis em vista de preço e capilaridade, é o que diz a World Wine, revista especializada em vinhos. Sua produção apesar de ser expressiva não compete com os maiores produtores como mencionado acima. A partir deste ranking, determinamos que a Itália seria o país foco desde trabalho.

2.2.4 ITÁLIA

De acordo com o site Santander Trade, especializado em trazer informações sobre a economia de diversos países. Em 2019 houve uma desaceleração da Zona do Euro, o PIB italiano cresceu somente 0,3% em 2019 comparado a outros anos onde obteve um crescimento maior. Para O FMI – Fundo Monetário internacional após o surto de COVID o PIB Italiano estimado para 2020 pela Economic Outlook Data Base em 2.013,67 bilhões de dólares deve cair 9,1%. Ainda para o EODB.

“As finanças públicas italiana continua preocupante: o déficit público - de 133,2% do PIB em 2019 - continua entre os mais altos do mundo, porém espera-se que aumente de forma leve nos próximos anos, devido ao fraco crescimento nominal do PIB e da deterioração do saldo primário. A inflação caiu de 1,2% para 0,6% em 2019, principalmente por causa do baixo preço da energia e da falta de crescimento dos salários reais. A inflação deverá crescer gradualmente para 0,2% e 0,7% em 2020 e 2021, respectivamente, de acordo com o Panorama Econômico Mundial do FMI (14 de abril de 2020)”

Os Indicadores abaixo mostram a resolução de indicadores do país e como este déficit está se comportando:

FIGURA 1 – INDICADORES DE CRESCIMENTO ITÁLIA 2017 À 2021

Indicadores de crescimento	2017	2018	2019 (e)	2020 (e)	2021 (e)
PIB (bilhões de USD)	1.950,70	2.075,86e	1.988,64	2.013,67	2.070,11
PIB (crescimento anual em %, preço constante)	1,7	0,8	0,3	-12,8	6,3
PIB per capita (USD)	32.195e	34.321	32.947	33.431	34.440
Saldo do Balanço de Pagamentos (em % do PIB)	-1,7	-1,8e	-1,5	-2,1	-2,3
Dívida Pública (em % do PIB)	131,4	132,2	133,2	133,7	133,9
Índice de inflação (%)	1,3	1,2e	0,7	1,0	1,1
Taxa de desemprego (% da população economicamente ativa)	11,3	10,6	10,3	10,3	10,2
Balanço das transações correntes (bilhões de USD)	50,66	52,04	57,04	58,84	58,53
Balanço das transações correntes (em % do PIB)	2,6	2,5	2,9	2,9	2,8

FONTE: IMF (2020)

A Itália faz parte do grupo das maiores potências agrícolas da União Europeia. O país é o maior produtor europeu de arroz, frutas, legumes e vinho. Este setor representa 1,9% do valor agregado ao PIB. O setor primário emprega cerca de 4% da força de trabalho (Banco Mundial, 2019). As principais colheitas da Itália incluem cereais (principalmente trigo), milho, cevada, arroz e aveia. Isso mostra que a economia italiana depende primordialmente das matérias primárias.

TÍTULO – DIVISÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA POR SETOR

Divisão da atividade econômica por setor	Agricultura	Indústria	Serviços
Emprego por setor (em % do emprego total)	3,7	25,6	70,7
Valor agregado (em % do PIB)	1,9	21,4	66,3
Valor agregado (crescimento anual em %)	0,7	2,0	1,5

FONTE – SANTANDER TRADE (2020)

3. HISTÓRIA DO VINHO

Por ser um produto citado em épocas muito antigas é impossível determinar com certeza, como quando e onde o vinho foi criado. O que historiadores citam é a possibilidade de que essa descoberta tenha se dado em momentos diferentes em vários lugares do mundo. Mas, existe uma fábula persa que tenta explicar o caso. Esta fabula fala sobre a história de uma princesa que depois de perder o amor pelo rei, sentiu-se mal e tentou suicidar-se com suco de uva estragado. Porém, ao perceber que após ingerir o tal suco o seu humor melhorou, ela conquistou o apreço do tal rei novamente e descobriu que o suco fermentado se tornava um poderoso elixir.

A partir desta fabula para os dias de hoje muita coisa mudou, novas tecnologias foram descobertas e o processo produtivo seguiu a evolução do mercado na medida em que preservava a qualidade.

Atualmente, existem cerca de 350 variedades de uvas viníferas italianas. Há rumores que sejam mais

2.000 diferentes castas sendo plantadas no país. E para turistas e consumidores de cada país é um processo complexo identificar quais são os tipos e suas diferenças.

As uvas são fundamentais para determinar a classificação dos vinhos como: tinto, branco, branco doce, de mesa, seco, rosé.

Já para os volumes diversos encontrados no mercado, existem inúmeros tipos de garrafas que podem ser utilizadas para determinar o valor e tipo de um vinho. Para Marques (2010), a qualidade do vinho somente é mantida até o tamanho Magnum e que as garrafas de maiores volumes de líquido podem comprometer sua qualidade.

FIGURA 3 – PROPORÇÃO DAS GARRAFAS MAIS INDICADAS PARA VINHO TINTO.

FONTE – BLOG TRIBUNA DO NORTE (2020)

4. PREÇO NO MERCADO BRASILEIRO E ITALIANO

Para realizar um comparativo dos preços dos vinhos italianos e quando são vendidos em territórios brasileiros procuramos estabelecer uma lista de produtos que compramos nos dois mercados.

Este grupo elaborou uma tabela, seguindo os vinhos mais populares e comparando os menores valores a partir do tipo de uva:

TABELA 1: PREÇOS DO MESMO VINHO POR TIPO NA ITÁLIA E NO BRASIL

Tipo de Vinho	Menor Preço Italiano	Menor Preço Brasileiro
Cabert Sauvignon	4,50€	R\$26,50
Malbec	9,70€	R\$19,90
Pinot Grigio	3,50€	R\$42,90
Chianti	15,50€	R\$67,90

FONTE: ENOTECA CONSTANTI E WINE (2020)

5. AMBIENTE E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

As Organizações Internacionais são entidades formadas por Estados e são possuem personalidade jurídica de Direito Internacional. Elas possuem e/ou perseguem uma finalidade, assim como os Estados, mas cada uma tem uma finalizada própria, podendo ser uma organização como a ONU, que

tem um objetivo mais genérico, que é garantir paz entre povos ou mesmo nações, até organizações mais específicas como OMC possui o objetivo de fiscalizar o comércio mundial. Neste presente trabalho, daremos foco nas organizações, que podem e mesmo influenciam o comércio internacional de mercadorias e serviços e especificamente no comércio italiano.

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os líderes mundiais da época viram a necessidade criar organismo que regulamentasse o comércio internacional. E assim foi fundado o Banco Mundial (BM) com o objetivo de fornecer empréstimos destinados à reconstrução dos países afetados pela guerra, após concluído, foi transformado em um Banco de Desenvolvimento, que atua emprestando recursos aos países em desenvolvimento. Também foi criado o Fundo Monetário Internacional (FMI), que teria atuação no controle das finanças dos países, garantindo o valor das moedas e/ou reservas dos países. Naquela época os líderes mundiais já possuíam a intenção de criar um acordo comercial, entretanto devido a divergências foi somente criado o Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio (GATT), Os países em desenvolvimento, no entanto, não concordavam os seus princípios, como o tratamento igual para todos, independente das diferenças/nível de desenvolvimento dos países, e as definições referentes aos produtos agrícolas (preços, padrões, exigências sanitárias etc.). Esses países sempre alegavam que o GATT trazia mais benefícios para os países mais industrializados, o que fez com que poucos tivessem aderido inicialmente a ele (Williams, 1994).

Foi na década de 1960, que os países em desenvolvimento ganharam mais força no cenário político e comercial e conseguiram, em 1964, a criação através da Nações Unidas, de um órgão que iria ser mais favorável e daria mais poder de decisão, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), que também teve papel fundamental para aprovação de um documento intitulado Nova Ordem Econômica Internacional, que previa mais cooperação, trocas, solidariedade entre os países, além de respeito à soberania e às diferenças sociais, culturais, religiosas, políticas, e o fim de formas de apartheid, de colonialismos e de neocolonialismos comerciais etc. (UN, 1974).

Em 1986, foi iniciada a primeira rodada de negociações do GATT, que foi estendida até 1995. Durante as negociações, foi rejeitado o princípio de tratamento especial e diferenciado aos países menos desenvolvidos, e sua substituição pelas regras do “livre” comércio, como desejado pelas grandes corporações, que contaram com o suporte de seus governos para abrir mercados e estabelecer normas comuns. Assim, como resultado da Rodada do Uruguai, foi criada a Organização Mundial do Comércio (OMC), que, além de incorporar o GATT como Acordo Geral que rege o comércio de bens materiais, estabeleceu acordos em outras áreas – conhecimento, investimentos e serviços –, com crescente perspectiva de lucros: respectivamente o Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), o Trade-related Investment Measures (TRIMS) e o General Agreement on Trade in Services (GATS).

Uma síntese sobre o significado da criação da OMC e seu impacto pode ser visto nos excertos a seguir:

A Organização Mundial do Comércio dá às regras comerciais uma estrutura organizacional permanente (poderes que o GATT não tinha) e um tipo de “personalidade legal” desfrutada pela ONU, Banco Mundial e FMI. [No] “sistema de resolução de disputa” da OMC [...] as disputas não são decididas por representantes de governos democraticamente eleitos, mas por tribunais secretos, compostos por burocratas do comércio internacional. [...] As qualificações para os membros [...] incluem experiência em delegação

comercial de algum país ou de advocacia em disputas comerciais [...] que geram painelistas com uma perspectiva uniforme, favorável ao comércio. (Nader & Wallach, 1996, p. 102-103) Qualquer país-membro pode questionar, através da OMC, qualquer lei de outro país que entenda estar privando dos benefícios esperados. [...] Embora [...] os questionamentos sejam apresentados por um país contra outros, o ímpeto para um questionamento vem normalmente de uma corporação transnacional.[...]Quando um questionamento acerca de uma lei nacional ou local é trazido ante à OMC, as partes contendoras apresentam seu caso em uma audiência secreta ante um painel de três peritos em comércio. [...] O ônus de prova está no acusado, que deve provar que a lei em questão não é uma restrição ao comércio como definido pelo GATT/OMC. (Korten, 1996, p. 176)

5.1 PAPEL DA ÍTÁLIA E SUA RELEVÂNCIA DENTRO DAS DECISÕES INTERNACIONAIS

A Itália é um dos membros fundadores da União Europeia e participou dos tratados de unificação europeia, inclusive a entrada na zona do Euro em 1999. Desde 2002, a moeda oficial é o Euro (€), em substituição à “Lira”.

É também um dos membros fundadores da Organização do Tratado do Atlântico do Norte (OTAN), e membro do Conselho da Europa que tem como objetivo a criação de um espaço jurídico e democrático comum na Europa também participa da Organização para cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que busca formas de cooperação econômica entre as nações europeias. Membro também da Organização das Nações Unidas (ONU), e da União Europeia Ocidental, uma organização internacional regional de segurança militar e cooperação política. É G8, a cúpula dos chefes de governo das 8 nações mais industrializadas do mundo (França, Alemanha, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá) e também do G20, que reúne 20 países (entre os quais o Brasil) e tem como objetivo o desenvolvimento da internacionalização econômica.

6. DADOS FINANCEIROS DO IMPORTADOR BRASILEIRO NO EXTERIOR

A representação do Brasil na Itália é realizada de inúmeras maneiras pois atualmente possuímos além de uma embaixada em Roma, representação brasileira junto à FAO em Roma, um consulado geral em Milão.

Para a embaixada, existem as vantagens comparativas com o países que incluem; liderança econômica regional do país com maior economia da América Latina; Grande Mercado Doméstico: O país sendo um dos maiores consumidores globais de diversos produtos manufaturados e de tecnologia, abrindo cada vez mais espaço para o público estrangeiro; Player Global: Possui a maior indústria da AL, nos setores aeroespacial, automotivo, petróleo e gás, mineração, produção de bens de capital, produção de equipamentos médicos e indústria química; Inovação e investimento em formação: Mão de obra jovem e dinâmica interessada em outras culturas.

Durante a pesquisa para este trabalho foi realizado um estudo do intercâmbio comercial entre os dois países.

I- VARIAÇÃO DO INTERCÂMBIO COMERCIAL BRASIL X ITALIA RELACIONANDO COM O ANO INTERIOR.

DESCRIÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exportações brasileiras	5.441	4.580	4.098	4.020	3.270	3.321	3.561	3.554	3.128
Varição em relação ao ano anterior	41,8%	-15,8%	-10,5%	-1,9%	-18,7%	-39,0%	7,2%	-0,2%	-12,0%
Importações brasileiras	6.223	6.199	6.719	6.311	4.675	3.702	3.958	4.513	4.041
Varição em relação ao ano anterior	142,1%	-0,4%	8,4%	-6,1%	-25,9%	-40,5%	6,9%	14,0%	-10,5%
Intercâmbio Comercial	11.664	10.779	10.817	10.331	7.945	7.023	7.519	8.067	7.169
Varição em relação ao ano anterior	82,1%	-7,6%	0,4%	-4,5%	-23,1%	-39,8%	7,1%	7,3%	-11,1%
Saldo Comercial	-782	-1.619	-2.621	-2.291	-1.405	-381	-397	-959	-913

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb. A partir de 2013 atualizado pelo Secom/Roma.

FONTE: SECOM, 2020

7. A LOGÍSTICA PARA IMPORTAÇÃO DE VINHO ITALIANOS PARA O BRASIL.

7.1 EMBALAGEM

A embalagem adequada é de extrema importância, já que o acondicionamento correto é responsável pela conservação dos produtos, desde o armazenamento até sua chegada ao destino. Um vinho só deve ser agitado no momento de sua degustação para que libere seus aromas. Portanto, quanto menos movimento se fizer em uma caixa de vinhos ou mesmo na exposição da garrafa, mais favorável será para a manutenção da qualidade do produto final.

As embalagens para exportação devem seguir requisitos técnicos e legais a fim de atender a exigências ambientais e também de saúde, e sua rotulagem também devem estar de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A temperatura também influencia diretamente no sabor e aroma do vinho e o seu transporte precisa levar em conta esta questão, pois uma carga descoberta ou não transportada adequadamente sem refrigeração por muito tempo pode alterar as qualidades de um vinho. Por isso, é utilizado o container refrigerado para a importação de vinhos e transporte.

IMAGEM 4. CAIXA PARA ARMAZENAMENTO.

FONTE: ESTECO EMBALAGENS (2020)

As embalagens mais indicadas são a de papelão reforçado com divisões no interior para impedir que as garrafas se choquem umas contra as outras.

Para que o armazenamento e o transporte sejam eficientes, a carga deve estar fechada e estável no chão para não se deslocar durante o trajeto. Utilizaremos este Container refrigerado de 20'. Suas medidas são: comprimento 7.15m de Comprimento, 2.27m de largura, 2.27 de altura.

IMAGEM 5: CONTAINER REFRIGERADO.

FONTE: SSG COTAINERS

7.2 PORTO DE EMBARQUE/DESTINO E TRANSPORTE INTERNO E VALORES.

O porto de embarque será o porto de Gênova, principal porto da Itália, e o porto de destino, o porto de Santos, em São Paulo. No transporte interno será necessário o contrato com uma transportadora, sendo um transporte no modal rodoviário, fazendo o deslocamento da carga do porto até o destino final.

A carga entrará no país via modal marítimo, de acordo com as exigências do incoterm escolhido (CIF). Supondo que a quantidade importada seja de aproximadamente 3 mil litros. 1L de vinho correspondem aproximadamente 1,3KG, sendo assim, 7L são aproximadamente 3.900KG. Supondo que cada caixa transporte 12 garrafas (750ml cada), serão 9L por caixa, pesando 11.7KG aproximadamente cada caixa. Sendo assim, serão aproximadamente 333 caixas de vinho a serem transportadas. A embalagem tem Comprimento: 37,5 x Largura: 28,5 x Altura: 32 cm e pesa aproximadamente 150g cada, então, cada caixa de vinho pesa em torno de 11k850g, considerando a embalagem. A somatória das caixas, em KG, são de 3.946kg.

IMAGEM 6: CAIXAS COM VINHO.

FONTE: ARIES (2020)

Para unitização de carga, temos o palete. A medida do palete utilizado nesta simulação, foi o palete de madeira de comprimento 100 cm x largura 120 cm x altura 115 cm.

Em relação á valores, supondo que o vinho seja o “Pinot Grigio”, um vinho branco seco, cujo NCM é 2204.10.90 – “Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres - Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluídos os da posição 2009 - Vinhos espumantes e vinhos espumosos – Outros”, seu valor em reais, na cotação do dia (1 euro = R\$: 6,58 reais), seria de

R\$:23,60, uma caixa com 12 unidades seria hoje no valor de R\$:283,20. O valor total da compra (sem impostos) seria de aproximadamente R\$: 94.306.

Impostos (aproximadamente):

IMPOSTO	PORCETAGEM(%)	VALOR EM R\$
IPI	27%	R\$25.462,50
Confins	7,60%	R\$7.167,25
ICMS	26%	R\$24.519,20
PIS	20%	R\$18.861,20
VALOR TOTAL (imposto)	80,60%	R\$152,021,00

O valor das caixas de bebida com os impostos, seria de R\$ 297.818,26.

O valor da locação do container com todas as taxas, seria no valor aproximado a 500 euros (transporte marítimo), sem contar as taxas locais, que daria na cotação do dia, aproximadamente R\$: 3.285,00.

Supondo que a empresa importadora seja “Qualimpor Importação e Exportação”, Importador e atacadista de vinhos, localizada na R. Antônio das Chagas, 529 - Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP, 04714-000, o frete rodoviário, do porto até o local citado, seria de aproximadamente R\$: 2.059,00. Uma ideia global dos custos envolvidos nas operações de movimentação de carga, é a razão entre os gastos totais e a movimentação total de carga. Deve-se cobrar, em média, mais do que US\$ 5.00 (cinco dólares) por tonelada de carga movimentada, para que não se tenha prejuízo.

O valor total da operação feita, seria de R\$: 303.162,26.

8. A IMPORTAÇÃO DEFINITIVA DE VINHO ITALIANO PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO.

O vinho é umas das bebidas mais importadas pelo Brasil, de acordo com o extinto Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), nos últimos três anos (2017, 2018 e 2019), as vendas de vinho cresceram 15,85% no Brasil. Porém, para a importação de vinho é necessária uma série de registros e documentos que serão apresentados neste tópico.

O primeiro passo para a importação de vinho é que a empresa importadora disponha de CNPJ com uma Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) voltada para a importação de bebida alcoólica. Após isso, a empresa deve estar habilitada no Radar (Registro no Siscomex na Receita Federal) onde será analisado pela Receita Federal se a empresa terá ou não permissão para fazer a importação, e possuir um registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), entidade responsável pelo registro e classificação dos estabelecimentos de industrialização e importação do vinho e derivados do vinho e da uva.

O site do Governo Federal disponibiliza a lista de documentos necessários para o processo de importação de bebidas em geral, vinhos e derivados da uva e do vinho. Entram nessa lista desde um certificado de origem e de análise do produto, que deverá ser emitido por órgão oficial ou oficialmente credenciado do país de origem, até a documentação aduaneira da mercadoria (licença de importação (LI), licença simplificada de importação (LSI) ou declaração simplificada de importação (DSI)).

O Sistema Harmonizado de Descrição e Codificação de Mercadorias, conhecido apenas como Sistema Harmonizado (SH), foi desenvolvido pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA) em 1985

como método internacional para classificar as mercadorias através de códigos numéricos e respectivas descrições.

Um dos objetivos do Sistema é facilitar as negociações internacionais, podendo também ser utilizado na elaboração das tarifas de fretes das mercadorias, além de promover o desenvolvimento do comércio internacional, aprimorando a coleta, a comparação e a análise das estatísticas, especialmente do comércio exterior.

Os códigos SH são formados por seis dígitos que descrevem origem, matéria constitutiva e aplicação, em um ordenamento numérico lógico, crescente e de acordo com o nível de sofisticação das mercadorias. O Brasil utiliza esse sistema como base para a classificação de mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). A (NCM), é utilizado para classificação das mercadorias adotada pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai desde 1995, sendo utilizada em todas as operações de comércio exterior dos países do Mercosul. Qualquer tipo de mercadoria que circula no Brasil deve ter o código NCM e este código deve ser informado no preenchimento da nota fiscal e outros documentos de comércio exterior. O NCM é um código de oito dígitos que correspondem ao produto. Cada um dos numerais representa algo diferente, os dois primeiros caracterizam o produto (capítulo); os dois números seguintes abrangem mais sobre a característica do produto (posição); o quinto e sexto definem a subcategoria dele (ou subposição); o sétimo o classifica (item); e o oitavo se refere ao subitem, que descreve especificamente do que se trata a mercadoria.

Além de identificar o produto e a sua categoria, o código é utilizado no âmbito do ICMS e na valoração aduaneira. Ele é fundamental para determinar os tributos envolvidos nas operações de importação e exportação e de saída de produtos industrializados. O vinho está classificado no NCM 2204.21.00

2204.10.90 – Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres – Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluídos os da posição 2009 – Vinhos espumantes e vinhos espumosos – Outros.

IV – Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; fumo (tabaco) e seus sucedâneos misturados;

22 – Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres;

2204 – Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluindo os da posição 20.09.;

2204.10 – Vinhos espumantes e vinhos espumosos;

2204.10.90 – Outros;

5. CONCLUSÃO

Cada vez mais presente na gastronomia brasileira, o vinho agora também está se tornando uma grande oportunidade de negócios para importadores. O mercado brasileiro cria ótimas possibilidades de

importações, favorecidas pela produção mundial, pelo recente acordo comercial entre Mercosul-União Europeia e por um mercado nacional favorável, que adota cada vez mais ao consumo da bebida.

As importações de vinho no Brasil são privilegiadas. Segundo o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), os vinhos importados ocupam mais de 80% do mercado. Mesmo diante das incertezas e das altas taxas cambiais, a importação de vinhos entre 2017 e 2018 se manteve estável, acima de R\$ 360 milhões.

O recente acordo entre Mercosul e União Europeia favoreceram ainda mais o comércio internacional de vinhos. O acordo, negociado por mais de duas décadas, e finalmente assinado em 2019, prevêem em suas cláusulas a eliminação progressiva sobre bebidas importadas da Europa, podendo criar um contexto favorável para consumidores, importadores e comerciantes brasileiros.

Com consumo de vinho crescente, o mercado brasileiro de vinho é cada vez mais encantador. O mercado doméstico desfruta da ótima relação custo-benefício do produto internacional, gerando excelentes chances de negócios e de lucros para comerciantes e importadores.

Realizando um parâmetro atual, devido ao cenário econômico estar altamente ligado ao desencadear de pesquisas para a cura da doença SARS-COVID19, que hoje estrita o relacionamento comercial com inúmeros países com a pandemia. O grupo entende como uma previsão, o resultado da importação de milhares de litros de vinho tinto para o italiano para o Brasil, como uma maneira de fomentar o mercado brasileiro de alimentos e bebidas onde discorremos ao longo do trabalho como sendo um mercado vantajoso para o nosso país devido à alta procura por produtos importados.

Conforme mencionado na análise e resultados deste trabalho, foi possível determinar que a Itália é um país com intercâmbio comercial fortemente ativo e que muitos dos imigrantes brasileiros são provenientes deste país. A produção Italiana é consolidada e a partir de parcerias firmadas em acordos comerciais o mercado brasileiro tende ao melhor resultado em questão de estratégia de preço.

Portanto, é provável que a partir desta conexão de buscar e produzir ofertas para o povo, o mercado brasileiro como comprador de produtos alimentícios italianos possa ter um impulsionamento no futuro, assim como o interesse existente no setor de bebidas.

Tomados em conjunto, estes dados, indicam que com o aprimoramento da importação de vinho italiano cria-se então a ideia de que pequenos comerciantes possam assumir uma parcela de entrada em nichos mais segmentados e tão lucrativos.

Esta pesquisa servirá como base para futuros estudos e ampliará o conhecimento daqueles que iniciarem uma investigação após o momento atual (pandemia) para determinar a melhor forma e quais são os documentos necessários para importar vinho.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos todo o apoio dos docentes da faculdade Fatec Zona Leste, que nos apoiaram e ajudaram com todo o suporte necessário para que conseguíssemos finalizar este projeto dentro outros ao longo de tantos anos de graduação. A todos os nossos familiares e amigos que nos dão halicece nos momentos mais difíceis e nos motivam todos os dias, e por fim agradecemos a orientação da professora Daniele que sempre foi presente e nos auxiliou em tudo que estava em seu alcance.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Paulo. A economia internacional no século XX: um ensaio de síntese. A economia

internacional no século XX: um ensaio de síntese, Scielo, 2001. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003473292001000100008&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 4 nov. 2020.

ARAUJO, Carlos. Documentos de Importação: Como não Errar. Comexblog. 2018. Disponível em: <https://comexblog.com.br/despacho-aduaneiro/documentos-importacao-como-nao-errar/> Acesso em: 16 setembro. 2020

BERETTA, Laura Carola; ROVETTA, Davide. Classificazione tariffaria: quali fonti utilizzare? Mercato Globale.it, 2020. Disponível em: <https://www.mglobale.it/dogane/tutte-le-news/classificazione-tariffaria-quali-fonti-utilizzare.kl> Acesso em: 02 novembro 2020

BUENO, Sinara. Acordo entre Mercosul e UE promete movimentar Comércio Exterior. Fazcomex, 2020. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/blog/acordo-mercosul-e-ue/> Acesso em: 02 novembro. 2020

CONTAINER, Miranda. 7 principais dúvidas sobre o container refrigerado. Miranda. 2020. Disponível em: <https://mirandacontainer.com.br/tire-7-principais-duvidas-sobre-o-container-refrigerado/>

Vinhos em container reefer: A importância da temperatura controlada. 2019. Disponível em <https://www.allog.com.br/blog/vinhos-em-container-reefer/> Acesso em: 10 setembro. 2020

DOSSIÊ NOVAS REALIDADES DO TRABALHO - BRASIL E PORTUGAL. Modos de trabalhar e de ser na reestruturação bancária, Scielo, 2004. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-45222004000200007&script=sci_arttext. Acesso em: 4 nov. 2020.

MDIC. Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM. Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior – MDIC. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/206-assuntos/categ-comercio-exterior/sgp-sistema-geral-de-preferencias/1799-sgp-nomenclatura-comum-do-mercosul-ncm> Acesso em: 27 outubro. 2020

RFB-Receita Federal do Brasil. NCM. 2019. Disponível em: <https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/classificacao-fiscal-de-mercadorias/ncm> Acesso em: 27 outubro. 2020

ROSA, Bruno; NETO, João Sorima. O Acordo Mercosul-UE é Bom Para A Produção Nacional de Vinhos? Epoca,2019. Disponível em: <https://epoca.globo.com/brasil/o-acordo-mercosul-ue-bom-para-producao-nacional-de-vinhos-23799122> Acesso em: 27 outubro. 2020

SEM, Autor. Como Importar Vinho. IB Solutions Soluções em Comercio Internacional. 2019. Disponível em: <http://www.ibsolutions.com.br/como>

importarvinho/#:~:text=Resumidamente%20s%C3%A3o%204%20etapas%20que,ao%20MAPA%20antes%20da%20importa%C3%A7%C3%A3o.> Acesso em: 16 setembro. 2020

SEM, Autor. Oportunidades com a importação de vinho. IB Solutions Soluções em Comercio Internacional. Disponível em: <<http://www.ibsolutions.com.br/oportunidades-com-a-importacao-de-vinho/>> Acesso em: 16 setembro. 2020

SEM, Autor. Relações Exteriores. In: Diplomacia Comercial. Scielo, 2004. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=156&c. Acesso em: 4 nov. 2020.

SEM, Autor. Série Importação: Vinhos, passo a passo para ter produtos exclusivos. Open Market – Comércio Exterior. 2020. Disponível em: <<https://www.openmarket.com.br/uncategorized/serie-importacao-vinhos-passo-a-passo-para-ter-produtos-exclusivos/>> Acesso em: 10 setembro. 2020